

Eğitim Yönetimi ve Liderlik Modelleri

Educational Management and Leadership Models

Musa Levent¹ Metin Doğan² Arzu Güleç³ Aliye Yaşar⁴

¹. Kurum Müdürü, MEB, Mersin, Türkiye, ORCID N.: 0009-0000-1633-1873

². Okul Müdürü, MEB, Bursa, Türkiye, ORCID N.: 0009-0006-4105-6926

³. Öğretmen, MEB, İzmir, Türkiye, ORCID N.: 0009-0003-6176-9921

⁴. Okul Müdürü, MEB, Gaziantep, Türkiye, ORCID N.: 0009-0000-3344-4538

ÖZET

Bu çalışmanın amacı eğitim yönetimi ve liderlik modellerine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerin liderlik deneyimlerine dair değerlendirmeleri, demokratik ve dönüşümcü liderlik modellerinin genellikle olumlu bir etki yarattığını ortaya koymaktadır. Bu modeller, öğretmenlere katılım imkanı tanıyarak karar alma süreçlerine ve profesyonel gelişimlerine aktif katılım sağlamakta ve öğretmen memnuniyetini artırmaktadır. Ancak, otoriter liderlik ve laissez-faire yaklaşımları bazı öğretmenlerde motivasyon kaybına ve sınıf içinde düzenin zor sağlanmasına neden olabilir. Bu durumlar, liderlik tarzının öğretmenlerin beklentileri ve çalışma kültürüyle uyumsuz olması durumunda ortaya çıkabilir. Değerlendirmeler, liderlik modellerinin etkilerinin öğretmenlerin kişisel tercihlerine, deneyimlerine ve öğrenci profillerine bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir. Her öğretmenin farklı bir liderlik tarzından etkilendiği belirtilmektedir. Bu değerlendirmeler, eğitim yönetimi ve liderlik konusundaki etkili bir modelin, demokratik, katılımcı ve öğrenci odaklı olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Yönetimi, Liderlik.

ABSTRACT

The aim of this study is to evaluate teachers' views on educational management and leadership models. In this context, qualitative research methodology was used and in-depth interviews were conducted with 14 teachers. Teachers' evaluations of their leadership experiences reveal that democratic and transformational leadership models generally have a positive impact. These models provide teachers with the opportunity to participate in decision-making processes and professional development and increase teacher satisfaction. However, authoritarian leadership and laissez-faire approaches can lead to demotivation in some teachers and make it difficult to maintain order in the classroom. These situations can arise when the leadership style is incompatible with teachers' expectations and work culture. The evaluations show that the effects of leadership models can vary depending on teachers' personal preferences, experiences and student profiles. Each teacher is influenced by a different leadership style. These evaluations emphasize that an effective model of educational management and leadership should be democratic, participatory and student-oriented.

Keywords: Education, Educational Management, Leadership

GİRİŞ

Amaçları verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek için birlikte çalışmayı içeren işbirliği ve koordinasyon kavramları insan toplumunda uzun zamandır mevcuttur. Bununla birlikte, yönetim ve örgüt teorileri olarak bilinen yönetim ve örgütler hakkındaki kapsamlı bilgi birikimi 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yönetim, örgütsel hedeflere etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak amacıyla faaliyetleri planlamak, organize etmek, yürütmek, koordine etmek ve kontrol etmek için kavramları, ilkeleri, teorileri, modelleri ve teknikleri sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulama sürecidir. Tanımda "planlama, örgütlenme, yürütme, koordinasyon ve kontrol" terimlerinin yer alması, yönetimin sistematik bir süreç olduğunu göstermektedir. Ayrıca, "sistematik ve kasıtlı olarak ustaca uygulama" ifadesi yönetimin bir sanat olduğunu gösterirken, "kavramlar, ilkeler, teoriler, modeller ve teknikler" den bahsedilmesi yönetimin bir bilim olduğunu göstermektedir (İlgar, 2005). Yönetim, insanların, finansal kaynakların, zamanın ve diğer varlıkların örgütsel hedeflerle uyumlu bir şekilde tahsis edilmesini etkin bir şekilde yönlendirmek ve denetlemek amacıyla personel kullanımını, karar vermeyi ve yönlendirmeyi kapsar. Yönetim, insanları belirli bir hedefe doğru yönlendirme, koordine etme, düzenleme ve denetleme becerisi olarak tanımlanabilir. Yönetim, "otorite" olarak tanımlandığında, başkalarını belirli eylemleri yapmaya zorlama yeteneğini içeren yasal güç veya yetkiye dayanan bir olguyu ifade eder. Yöneticiler

güçlerini kullanarak direktiflerinin ve kararlarının uygulanmasını sağlayabilirler (Aydın, 2011). Yönetim pratik bir beceridir. Toplumsal varoluş kadar eski olan yönetim yöntemleri, hem en eski hem de en yeni sanat türü olarak kabul edilebilir. Chester I. Bernard yönetimi, örgütsel amaçlara ulaşmak için sezgi, mantık, deneyim ve yönetim biliminden gelen bilginin kasıtlı ve metodik kullanımı olarak tanımlamaktadır. Yönetici, belirli örgütsel hedeflere ulaşmak için hem insan hem de insan dışı kaynakları verimli ve etkili bir şekilde zamanında yöneten bir birey olarak tanımlanabilir (İlgar, 2005). Yönetici kısaca karar verme yetkisini kullanan kişi olarak tanımlanabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse, yönetici denetleyen ve kontrol eden kişidir. Esasen, bir yönetici yönetim görevlerini yerine getirmekten sorumlu olan kişidir. Daha geniş bir ifadeyle, yönetici, yönetimin birçok sorumluluğunu (planlama, organize etme, yönlendirme, koordine etme ve denetleme gibi) doğrudan yürüten veya devreden kişi olarak tanımlanabilir. Daha açık bir ifadeyle, bir yönetici planlayıcı, organizatör, yönetici, koordinatör ve süpervizör rollerini yerine getirir (Aydın, 2004).

Kotter (1999), yöneticiler ve liderler arasındaki farkı tanımlayarak, yönetimin karmaşıklık, sorunlar ve düzensizlikle başa çıkmayı içerdiğini, ancak liderliğin dönüşümü yönetmeyi içerdiğini vurgulamıştır. Doğuştan gelen yetenekler liderlikte önemli bir rol oynar ve yalnızca eğitim yoluyla geliştirilebilir. Buna karşın yöneticilik, örgün eğitim yoluyla elde edilebilecek bir kariyer olarak kabul edilmektedir (Garih, 2000). Yönetimin özü, görevleri yerine getirmek, sorumluluk üstlenmek ve yürütmektir. Buna karşın liderlik, etki yaratmayı, rehberlik sağlamayı ve proaktif eylemde bulunmayı gerektirir. Basitçe ifade etmek gerekirse, yöneticiler görevleri iyi bir şekilde yerine getirmeye odaklanırken, liderler yapılacak en uygun görevleri seçmeye öncelik verirler. Bennis'e (1989) göre lider, sürekli olarak doğru yargılarda bulunan bir kişiyken, yönetici genellikle doğru kararlar veren bir kişidir. Lider sürekli olarak geleceği, hedefleri, stratejiyi ve yaratıcı yönetimden elde edilen avantajları göz önünde bulundurur. Yönetici ise sistemin devamlılığını ön planda tutar ve kurallı bir yönetim anlayışını savunur (aktaran İmrek, 2004).

Yönetim felsefesinde temel ilke, insanları, özellikle de otoriteniz altında görev yapan ve bilgi alışverişini kolaylaştıran astlarınızı ele alırken hesap verebilirliktir. Hoş olmayan davranışlar nedeniyle yıldırma yaşayan çalışanlar yaratıcılık sergileyemezler. Dürüstlük bir liderde aranan ilk özelliktir. Bireylerin dürüstlükten yoksun birini kabul etmeleri ya da desteklemeleri pek olası değildir. İkinci özellik öz motivasyondur. Üçüncü özellik, eylemlerine olan sarsılmaz inançları, dördüncüsü ise başkalarına olan içten sevgileri ve onlarla işbirliği yapmaktan duydukları keyiftir. Liderlerin karşılaştığı bir sorun da bireyler arasındaki doğal çeşitliliktir. Her insan farklı niteliklere ve özelliklere sahiptir ve her birey farklılıklar gösterir. Astlarının gelişimini ve güçlenmesini teşvik eden bir lider, liderlik cazibesini bu kaynaktan alabilir. Daha sonra, bu bireylere yeteneklerini etkili bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyan roller vermek önemlidir (Çetin, 2009).

Öğretimsel liderliğin birincil temeli pedagojinin geliştirilmesidir (Çelik, 2003). Özden (1998), okul yöneticisinin birincil sorumluluğunun öğretim sürecini denetlemek olduğunu ileri sürmektedir. Öğretimsel liderlik, okulun amacını belirleme, müfredatı ve öğretim yöntemlerini denetleme ve elverişli bir öğrenme ortamı oluşturma görevlerini içerir (Hallinger ve Murphy, 1985). Öğretimsel liderlik, okulun amacının açık hedeflerini kapsar ve sınıf içi uygulamalara vurgu yapar (Sağır, 2013).

Lider davranışının birincil amacı, bir örgüt içindeki bireylerin eylemleri üzerinde etki yaratmaktır. Faaliyetler üzerindeki etki, personelin davranışlarında kendini gösterecek ve böylece şirketin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Liderin görevi, takipçilerinin değerleri, inançları ve davranışları üzerinde doğrudan etkisi olan eylemlerini, tekniklerini ve taktiklerini içerir. Buna ek olarak, liderin pozisyonu görevlerin yerine getirilmesini ve şirket içindeki uyumun korunmasını içerir. Liderin eylemleri ve taktikleri, çalışanlar tarafından ahlaki açıdan değerlendirildiğinde önem kazanır (Arslantaş ve Dursun, 2008). Etik liderlik, belirli etik ideallere ve ilkelere öncelik verilmesini vurgulayan bir liderlik tarzıdır (Sağır, 2013). Yöneticilerin çoğunluğu değerler ve ilkelerin eş anlamlı olduğu inancına sahiptir. Güçlü ilkelere sahip bir kuruluşu etkili bir şekilde yönetmek, kurumsal performansla ulaşmak için çok önemlidir. Değerler eylemlere açıklık kazandırır ve işlerimizi daha hassas bir şekilde yerine getirme kabiliyetimizi artırır. Bununla birlikte, kurumsal değerlerin şirket dışında var olan evrensel ilkelere dayanması gerekir. Değerler tarafından yönlendirilen ve doğal yasalara dayanan evrensel ilkelere dayanmayan şirketlerde sapsular ortaya çıkabilir (Çelik, 2011).

Vizyon, bir kuruluşun geleceğinin görsel temsilini ifade eder ve bazen amaç ile karıştırılabilir. Amaç kavramı soyuttur ve kolayca tanımlanamaz. Vizyon ise somuttur (Senge, 1996). Örgütsel oryantasyon bozukluğu ve görme bozukluğu öngörü eksikliğinden kaynaklanır. Bir işletmede başarıya ulaşmak için sürekli olarak öngörüye odaklanmak çok önemlidir. Geleceğe yönelik bir bakış açısının eksikliği, her türlü eğilimi engeller ve yok eder (Çelik, 2011). Lider, belirgin ve iyi tanımlanmış bir vizyon oluşturan kişidir. Vizyonerlik, bir liderin sahip olması gereken çok önemli bir özelliktir. Şirketlerde meydana gelen dinamik dönüşüm, gelecekteki karar alma süreçlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Çelik'e (2011) göre, hızlı değişim sürecinde geleceğin liderleri, ortak bir vizyona sahip olan ve şirketleri geleceğe doğru yönlendirirken kendi eksikliklerine kör olmalarını engelleyebilen kişilerdir. Vizyoner liderlik, bireylere ilham verme ve onları bir grup olarak birleştirme gücüne sahip zorlayıcı fikirler formüle etme kapasitesini ifade eder. Vizyoner liderlik, işletmenin gelecek için büyüme ve ilerleme kaydetmesini sağladığından çok önemlidir. (Schein, 1997).

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Katılımcılar

Bu çalışma eğitim yönetimi ve liderlik modelleri algısı üzerine nitel bir çalışma şeklinde hazırlanmıştır. Katılımcı tespitinde kasıtlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin genel özellikleri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Kadın	Sosyal Bilgiler	40	15	Yüksek Lisans
K2	Kadın	Fen Bilgisi	36	14	Lisans
K3	Kadın	Matematik	25	1	Lisans
K4	Erkek	Kimya	49	24	Lisans
K5	Kadın	Türkçe	35	11	Lisans
K6	Erkek	Tarih	42	19	Yüksek Lisans
K7	Kadın	İngilizce	31	8	Lisans
K8	Erkek	Coğrafya	48	21	Yüksek Lisans
K9	Kadın	Beden Eğitimi	26	3	Lisans
K10	Erkek	Müzik	33	9	Yüksek Lisans
K11	Kadın	Tarih	42	17	Lisans
K12	Erkek	Bilgisayar Bilimleri	32	7	Lisans
K13	Erkek	Psikoloji	38	13	Lisans
K14	Erkek	Müzik	50	25	Yüksek Lisans

Tablo 1'de, araştırmaya katılan öğretmenlerin çeşitli demografik özellikleri yer almaktadır. Toplamda 14 öğretmenin yer aldığı bu tabloda, cinsiyet, branş, yaş, kıdem süresi ve öğrenim durumu gibi önemli değişkenler bulunmaktadır.

Cinsiyet dağılımına baktığımızda, araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 57'si kadın, yüzde 43'ü ise erkektir. Branşlara göre dağılıma baktığımızda ise Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Kimya, Türkçe gibi farklı branşlardan öğretmenlerin bulunduğunu görmekteyiz. Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi branşları yüzde 14'er oranında en sık rastlanan branşlardır.

Yaş dağılımına baktığımızda, öğretmenlerin yaşlarının 25 ile 50 arasında değiştiğini görmekteyiz. En genç öğretmen 25 yaşında iken en yaşlı öğretmen 50 yaşındadır. Yaş dağılımında genel olarak dengeli bir görünüm söz konusudur.

Kıdem sürelerine göre değerlendirme yapıldığında, öğretmenlerin kıdem sürelerinin 1 ile 25 yıl arasında değiştiği görülmektedir. En düşük kıdem süresine sahip öğretmen 1 yıl, en yüksek kıdem süresine sahip öğretmen ise 25 yıl deneyime sahiptir. Kıdem süreleri genel olarak dengeli bir şekilde dağılmıştır.

Öğrenim durumlarına baktığımızda, öğretmenlerin yüksek lisans ve lisans düzeyinde eğitim aldıklarını görmekteyiz. Yüksek Lisans derecesine sahip öğretmenlerin oranı yüzde 43, lisans derecesine sahip öğretmenlerin oranı ise yüzde 57 olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak, bu demografik analiz, araştırmaya katılan öğretmenlerin çeşitli özelliklerini açıklamaktadır. Cinsiyet, branş, yaş, kıdem süresi ve öğrenim durumu gibi faktörlerdeki dağılım, öğretmen grubunun genel özellikleri hakkında kapsamlı bir bilgi sağlamaktadır.

Veri Toplama Aracı ve Veri İncelemesi

Araştırma bünyesinde kullanılacak verilerin elde edilmesi için görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeciler amaçlı örnekleme yöntemi ile tespit edilmiş olup, katılımcıların yüz yüze görüşmeler ile algısal düşünceleri sorulmuştur. Katılımcıların araştırmaya katılımlarında gönüllülük esası temel alınmıştır. Araştırmaya katılmayı gönüllü olan kişilere çalışma hakkında bilgilendirme yapılarak mülakat sorularına cevaplama yapmaları talep edilmiştir. Görüşmeler yaklaşık 25-45 dakika aralığında sürmüş olup, soruların anlaşılabilirliği konusunda sorun yaşanmaması için süre kısıtlaması yapılmadığı ifade edilmiştir.

Elde edilen verilerin analizi için kolaylık sağlaması adına katılımcılara kodlama yapılmış, cevaplar içerisinde yer alan sözcük gruplaması ile nitel irdeleme yöntemi uygulanmıştır. Çalışma verileri değerlendirilmesi sonucu elde edilmiş bulgulara ise aşağıdaki bölümde detaylıca yer verilmiştir.

BULGULAR

Eğitim yönetimi ve liderlik modelleri konusunda, şu ana kadar deneyimlediğiniz yönetim tarzları nelerdir? Bu modellerin sınıf içindeki etkileşim ve öğretim süreçlerine olan etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “**Eğitim yönetimi ve liderlik modelleri konusunda, şu ana kadar deneyimlediğiniz yönetim tarzları nelerdir? Bu modellerin sınıf içindeki etkileşim ve öğretim süreçlerine olan etkilerini nasıl değerlendirirsiniz?**” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Deneyimlediğim yönetim tarzları arasında öğrenci merkezli liderlik ön planda. Öğrencilere daha fazla sorumluluk verilmesi ve sınıf içinde etkileşimi artırma hedefleniyor.”

(K2) “Laissez-faire yaklaşımını tecrübe ettim. Yönetici daha geri planda duruyor, öğretmenlere özgürlük tanınıyor. Ancak, bazen bu durumda sınıf düzenini sağlamak zor olabiliyor.”

(K3) “Katılımcı liderlik modeli deneyimledim. Yönetim kararlarında öğretmenlerin fikirlerine değer verilmesi, işbirliği teşvik ediliyor.”

(K4) “Öğrenci odaklı liderlik modelini yaşadım. Yönetim, öğrenci başarısını artırmaya odaklanarak, ders programlarını geliştirmeye önem veriyor.”

(K5) “Demokratik bir yönetim tarzı tecrübe ettim. Karar alma süreçlerinde öğretmenlerin görüşleri önemseniyor, bu da öğretmen memnuniyetini artırıyor.”

(K6) “Dönüşümcü liderlik modeliyle karşılaştım. Yöneticiler, öğretmenleri destekleyerek onların gelişimine katkıda bulunuyor, bu da öğrencilere yansıyor.”

(K7) “Otoriter liderlik deneyimim oldu. Yönetici daha fazla kontrol sahibi oluyor, bu bazen öğretmenler arasında motivasyon kaybına neden olabilir.”

(K8) “Duygusal zeka odaklı liderlik gördüm. Yöneticiler, duygusal zeka becerilerini kullanarak öğrenci-öğretmen ilişkilerini güçlendiriyor.”

(K9) “Yönlendirici liderlik modelini yaşadım. Yöneticiler, net hedefler belirleyerek öğretmenlere yol gösteriyor ve bu da sınıf içinde düzeni sağlıyor.”

(K10) “Yöneticilerimiz çoğunlukla stratejik liderlik modelini benimsiyor. Uzun vadeli hedeflere odaklanarak, okuldaki genel başarıyı artırmayı amaçlıyorlar.”

(K11) “Partisipatif liderlik modeliyle karşılaştım. Yöneticiler, ekip içinde herkesin fikirlerine değer vererek, daha demokratik bir ortam oluşturuyor.”

(K12) “Servant liderlik yaklaşımını tecrübe ettim. Yönetici, öğretmen ve öğrencilere hizmet etmeye odaklanarak, topluluk ruhunu güçlendiriyor.”

(K13) “Delegatif liderlik modeli deneyimledim. Yöneticiler, sorumlulukları öğretmenlere devrederek, takım içinde daha fazla gelişmeye olanak tanıyor.”

(K14) “Lider-Müdür modelini yaşadım. Hem liderlik hem de yöneticilik özellikleriyle, hem vizyon belirleyip hem de iş süreçlerini düzenliyorlar.”

Bu değerlendirmeler, eğitim yönetimi ve liderlik modellerinin çeşitliliğini ve öğretmenlerin bu modellerle karşılaşmış olmalarını yansıtmaktadır. Öğretmenlerin deneyimlediği liderlik tarzları arasında öğrenci merkezli, katılımcı, demokratik ve dönüşümcü liderlik modelleri gibi çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, yönetim tarzlarının okullar arasında ve öğretmenler arasında farklılık gösterebileceğini göstermektedir.

Öğretmenlerin öne çıkardığı pozitif deneyimler arasında demokratik liderlik modeli, öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımını teşvik ederek öğretmen memnuniyetini artırmakta ve işbirliği kültürünü desteklemektedir. Ayrıca, dönüşümcü liderlik modeli, yöneticilerin öğretmenlerin gelişimine odaklanarak öğrencilere pozitif bir etki yaratma amacını yansıtmaktadır.

Öte yandan, otoriter liderlik modeli ve laissez-faire yaklaşımı gibi daha kısıtlayıcı veya geri planda duran liderlik tarzları, bazı öğretmenler arasında motivasyon kaybına veya sınıf içindeki düzenin zor sağlanmasına neden olabilir. Ancak, bu deneyimler genellikle öğretmenlerin tercihlerine ve kişisel özelliklerine bağlı olarak değişebilir.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler eğitim yönetimi ve liderlik modellerinin çeşitliliğini vurgulayarak, her bir modelin öğretmenler üzerindeki etkilerini göstermektedir. Okul yöneticilerinin liderlik tarzlarını seçerken öğretmenlerin ihtiyaçlarına ve okul kültürüne uygun bir denge sağlamaları önemli olacaktır.

Eğitim yönetimi konusunda, sizin için etkili olan liderlik özellikleri nelerdir? Bu liderlik özellikleri öğrenci başarısı, öğretmen memnuniyeti ve okul kültürü üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim yönetimi konusunda, sizin için etkili olan liderlik özellikleri nelerdir? Bu liderlik özellikleri öğrenci başarısı, öğretmen memnuniyeti ve okul kültürü üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Etkili bir liderin olmazsa olmazı, öğrenci odaklı olmasıdır. Öğrenci başarısını artırmaya odaklanan liderlik, motivasyonu yükseltir ve genel okul atmosferini olumlu yönde etkiler.”

(K2) “İyi bir lider, açık iletişim ve işbirliğine önem vermelidir. Bu, öğretmen memnuniyetini artırarak etkileşimi güçlendirir ve sınıf içindeki işbirliği kültürünü destekler.”

(K3) “Liderlikte öngörü ve vizyon önemlidir. Belirlenen hedeflere ulaşma yolunda öğretmenlere rehberlik etmek, okul kültürünü geliştirir ve işbirliğini artırır.”

(K4) “Etkili liderlik, adil ve şeffaf olmayı içerir. Bu, öğretmenler arasında güven oluşturarak okul kültürünü pozitif yönde etkiler.”

(K5) “Empati, liderlikte kilit bir özelliktir. Öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını anlamak, motivasyonu artırır ve güçlü bir öğrenme ortamı yaratır.”

(K6) “İyi bir lider, öğretmenlere destek olmalıdır. Profesyonel gelişim fırsatları ve mentorluk, öğretmen memnuniyetini ve performansını artırabilir.”

(K7) “Lider, öğretmenlerin liderlik rollerini üstlenmelerini teşvik etmelidir. Bu, okul kültürünü zenginleştirir ve daha fazla liderin ortaya çıkmasını sağlar.”

(K8) “Değişime açık bir lider, okulun sürekli gelişimini destekler. Bu, öğrenci başarısı ve okul kültürü üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.”

(K9) “Katılımcı bir lider, karar alma süreçlerine öğretmenleri dahil etmelidir. Bu, öğretmenlerin bağlılık duygusunu artırarak okul kültürüne katkı sağlar.”

(K10) “İyi bir lider, öğretmenlerin güçlü yönlerini kullanmalarına izin vermelidir. Bu, öğretmen memnuniyetini artırır ve öğrencilere çeşitli öğretim yöntemleri sunulmasına olanak tanır.”

(K11) “Liderin vizyonu, okulun genel hedeflerine odaklanmalıdır. Bu, öğrenci başarısı ve okul kültürü üzerinde uzun vadeli bir etki yaratabilir.”

(K12) “Etkili liderlik, öğretmenler arasında adil bir dağılım ve işbirliğini teşvik etmelidir. Bu, okul kültürünü güçlendirir ve motivasyonu artırır.”

(K13) “İyi bir lider, çatışma yönetiminde yetkin olmalıdır. Bu, olumsuz etkileşimleri azaltarak öğretmen memnuniyetini artırabilir.”

(K14) “Liderlikte özveri önemlidir. Lider, öğrenci başarısı ve öğretmen memnuniyeti için kişisel çaba sarf etmeli ve bu tutum okul kültürünü olumlu yönde etkileyebilir.”

Öğretmenlerin paylaştığı değerlendirmeler, etkili eğitim yönetimi ve liderlik özelliklerini belirlemeye yönelik önemli perspektifler sunmaktadır. Liderlik özellikleri arasında öğrenci odaklılık, açık iletişim, işbirliği teşviki, öngörü ve vizyon, adillik ve şeffaflık, empati, destek ve mentorluk, değişime açıklık, katılımcılık, güçlü yönleri ortaya çıkarma, liderlik rollerini teşvik etme, değişime açıklık, çatışma yönetimi, ve özveri gibi unsurlar öne çıkmaktadır.

Eğitim liderlerinin öğrenci başarısı, öğretmen memnuniyeti ve okul kültürü üzerindeki etkilerini değerlendiren bu ifadeler, liderlik yaklaşımlarının geniş bir yelpazesinin mevcudiyetini göstermektedir. Özellikle, liderlikte katılımcılık, açık iletişim ve öğrenci odaklılık gibi özelliklerin, motivasyonu artırarak okul kültürünü olumlu yönde etkilediği vurgulanmaktadır.

Liderlerin vizyoner yaklaşımları, öğretmenlerin profesyonel gelişimine destek olma çabaları, ve liderlerin çatışma yönetimine olan yetkinlikleri, öğretmen memnuniyetini artırarak sınıf içindeki işbirliği kültürünü güçlendirebilir. Bu değerlendirmeler, eğitim liderlerinin etkili bir yönetim anlayışıyla öğrenci başarısını artırma, öğretmen memnuniyetini güçlendirme ve olumlu bir okul kültürü oluşturma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Eğitim yönetimi ve liderlik konusunda ideal bir liderlik modelini düşündüğünüzde, bu modelin öğrenci odaklı, öğretmenin profesyonel gelişimine destek veren ve eğitim kurumunun uzun vadeli hedeflerine katkı sağlayan özellikleri neler olmalıdır?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Eğitim yönetimi konusunda, sizin için etkili olan liderlik özellikleri nelerdir? Bu liderlik özellikleri öğrenci başarısı, öğretmen memnuniyeti ve okul kültürü üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “İdeal bir lider, öğrenci odaklı olmalıdır. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeli ve eğitim programlarını onlara uygun hale getirmelidir.”

(K2) “Profesyonel gelişime destek, liderlik modelinin temel bir özelliği olmalıdır. Lider, öğretmenlerin sürekli öğrenmelerini teşvik etmeli ve gelişim fırsatları sunmalıdır.”

(K3) “İdeal liderlik, açık iletişimi içermelidir. Lider, öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olmalı, görüşlerini dinlemeli ve karar alma süreçlerine onları dahil etmelidir.”

(K4) “Liderin vizyonu, eğitim kurumunun uzun vadeli hedeflerine net bir katkı sağlamalıdır. Bu hedeflere ulaşma yolunda lider, stratejik planlamayı desteklemeli ve eğitim kalitesini artırmalıdır.”

(K5) “Ekip çalışmasını teşvik etmek önemlidir. İdeal lider, öğretmenler arasında işbirliği kültürünü desteklemeli ve takım ruhunu geliştirmelidir.”

(K6) “Liderin adil ve şeffaf olması, güven ortamını oluşturur. Herkesin eşit şartlarda değerlendirildiği bir ortam, motivasyonu artırır.”

(K7) “Eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanabilme yeteneği önemlidir. Lider, modern öğretim araçlarını entegre ederek öğretim süreçlerini zenginleştirmelidir.”

(K8) “İdeal lider, öğrenci ve öğretmenlerin duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmalıdır. İyi bir lider, empatik bir yaklaşımla insan odaklı bir liderlik sergilemelidir.”

(K9) “Lider, değişime açık olmalı ve eğitim trendlerini takip etmelidir. Bu, eğitim kurumunu sürekli olarak geliştirebilme ve rekabet avantajı sağlayabilme anlamına gelir.”

(K10) “Stratejik yönetim becerileri önemlidir. Lider, kaynakları etkili bir şekilde kullanmalı ve öğrenci başarısını artırmak için stratejik planlar oluşturmalıdır.”

(K11) “Öğrenci ve öğretmen geri bildirimlerini değerlendirebilen bir lider, sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Bu, eğitim kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.”

(K12) “İdeal lider, çatışma yönetiminde yetkin olmalıdır. Çatışmaları olumlu bir şekilde çözebilme becerisi, okul içinde sağlıklı bir işbirliği ortamının korunmasını sağlar.”

(K13) “Lider, topluluk bağlarını güçlendirmelidir. Okul içindeki tüm paydaşlar arasında sağlam bir iletişim ağı oluşturarak okul kültürünü güçlendirebilir.”

(K14) “İdeal lider, öğretmenlerin liderlik rollerini üstlenmelerine teşvik etmelidir. Bu, öğretmenlerin sorumluluk almasını ve okulun genel başarısına daha aktif katkıda bulunmasını sağlar.”

Öğretmenlerin ifadeleri, ideal bir eğitim yönetimi ve liderlik modelinin temel özelliklerini vurgulamaktadır. Öğrenci odaklılık, profesyonel gelişime destek, açık iletişim, vizyon, işbirliği, adillik, şeffaflık, ekip çalışması teşviki, teknoloji entegrasyonu, duyarlılık, değişime açıklık, stratejik yönetim, geri bildirim yönetimi, çatışma yönetimi ve topluluk bağlarını güçlendirme gibi unsurlar, liderlik modelinin başarılı olabilmesi için kritik öneme sahiptir.

Eğitim liderliği, sadece yönetim değil aynı zamanda öğretmen ve öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık, güven oluşturma ve sürekli gelişim perspektiflerini içermelidir. Bu, liderin sadece eğitim programlarını etkili bir şekilde yönetmekle kalmayıp aynı zamanda öğretmenlerin ve öğrencilerin bireysel gereksinimlerini anlamasına ve karşılamasına yardımcı olabilir.

Gelişmiş iletişim becerileri, liderin vizyonunu etkili bir şekilde iletebilmesi ve öğretmenlerle işbirliğini destekleyebilmesi açısından kritiktir. Ayrıca, liderin stratejik planlama ve kaynak yönetimi konularındaki yetkinlikleri, okulun uzun vadeli hedeflerine ulaşma sürecini güçlendirebilir.

Çatışma yönetimi ve topluluk bağlarını güçlendirme, liderin okul içinde sağlıklı bir işbirliği ortamı yaratmasına yardımcı olabilir. Bu unsurlar, eğitim kurumunun sürdürülebilir başarı ve gelişimine katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, öğretmenlerin belirttiği liderlik özellikleri, ideal bir liderlik modelinin sadece yönetim değil aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlerin bireysel ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde odaklanan, iletişimden stratejik yönetim becerilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bir perspektife sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır.

SONUÇ

Öğretmenlerin paylaştığı liderlik deneyimleri, eğitim yönetimi ve liderlik modellerinin geniş bir yelpazesini yansıtmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin değerlendirmeleri, demokratik ve dönüşümcü liderlik modellerinin genellikle olumlu bir etki yarattığını göstermektedir. Bu modeller, öğretmenlere katılım imkanı tanıyarak karar alma süreçlerine ve profesyonel gelişimlerine aktif katılım sağlamak ve dolayısıyla öğretmen memnuniyetini artırmaktadır.

Diğer yandan, otoriter liderlik ve laissez-faire yaklaşımları, bazı öğretmenler arasında motivasyon kaybına ve sınıf içinde düzenin zor sağlanmasına neden olabilecek zorlukları beraberinde getirebilir. Bu durumlar, liderlik tarzının öğretmenlerin beklentileri ve çalışma kültürüyle uyumsuz olması durumunda ortaya çıkabilir.

Öne çıkan bir diğer nokta ise liderlik modellerinin etkilerinin öğretmenlerin kişisel tercihlerine, deneyimlerine ve öğrenci profillerine bağlı olarak değişebileceğidir. Her öğretmenin farklı bir liderlik tarzından etkilendiği görülmektedir.

Bu değerlendirmeler, eğitim yönetimi ve liderlik konusundaki etkili bir modelin, demokratik, katılımcı ve öğrenci odaklı olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, liderlerin esnek olmalarının ve okul kültürüne uygun bir liderlik tarzını benimsemelerinin, öğretmen motivasyonunu artırarak genel eğitim kalitesini olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir.

Öğretmenlerin paylaştığı değerlendirmeler, etkili eğitim yönetimi ve liderlik özelliklerine dair önemli bir anlayış sunmaktadır. Liderlik özellikleri arasında vurgulanan unsurlar, öğrenci odaklılık, açık iletişim, işbirliği, öngörü, adillik, empati ve destek gibi temel özelliklerdir. Bu özelliklerin, okul kültürü, öğretmen memnuniyeti ve öğrenci başarısı üzerinde etkili bir rol oynadığı belirtilmiştir.

Öğrenci odaklı liderlik, öğrenci başarısı ve motivasyonu artırmada kritik bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, açık iletişim ve işbirliği teşviki, öğretmenler arasındaki etkileşimi güçlendirerek olumlu bir okul kültürünün oluşmasına katkıda bulunabilir. Özellikle liderlerin öğretmenlere sunduğu destek, profesyonel gelişimi teşvik ederek öğretmen memnuniyetini artırabilir ve bu da sınıf içindeki öğrenme ortamına olumlu yansiyabilir.

Liderlikteki vizyon ve öngörü, belirlenen hedeflere ulaşmada rehberlik ederek okul kültürünü geliştirebilir. Değişime açıklık, çatışma yönetimi ve özveri gibi özellikler de liderlerin etkili bir şekilde yönetim sağlamasına ve olumlu bir çalışma atmosferi oluşturmaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, bu değerlendirmeler, eğitim liderlerinin sahip olduğu liderlik özelliklerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve okulun genel başarısı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Eğitim yönetimi, katılımcılık, destek ve öğrenci odaklı liderlik anlayışları, sürdürülebilir bir eğitim başarısı için önemli bir temel oluşturabilir.

Öğretmenlerin değerlendirmeleri, ideal bir eğitim yönetimi ve liderlik modelinin belirgin özelliklerini vurgulayarak, liderin başarısı için kritik faktörleri açıkça ortaya koymaktadır. Öğrenci odaklılık ve profesyonel gelişime destek, liderin eğitimde kaliteli bir etki yaratması açısından temel taşlar olarak öne çıkmaktadır. Bu unsurlar, liderin eğitim programlarını öğrenci ihtiyaçlarına adapte etme ve öğretmenlerin sürekli gelişimini teşvik etme yeteneğini vurgulamaktadır.

Açık iletişim ve işbirliği teşviki, liderin öğretmenlerle etkileşimini güçlendirerek olumlu bir okul kültürü oluşturmaya olanak tanır. Vizyon ve stratejik yönetim, liderin eğitim kurumunun uzun vadeli hedeflerine rehberlik etme yeteneğini vurgular. Bu özellikler, liderin etkili bir liderlik modeli geliştirmesi ve okulun genel başarısını artırması açısından kritiktir.

Empati, adillik ve şeffaflık, liderin etik bir liderlik sergilemesini sağlayarak öğretmenler ve öğrenciler arasında güven inşa etmesine yardımcı olabilir. Bu unsurlar, liderin karar alma süreçlerini ve okul içindeki ilişkileri güçlendirmesine katkıda bulunabilir.

Öğretmenlerin vurguladığı teknoloji entegrasyonu, değişime açıklık ve topluluk bağlarını güçlendirme, liderin eğitimdeki yeniliklere ayak uydurmasını ve okul içinde sürdürülebilir bir işbirliği kültürü oluşturmaya yardımcı olur.

Sonuç olarak, öğretmenlerin değerlendirmeleri, ideal liderliği bireylerin ve kurumun ihtiyaçlarına duyarlı, vizyon sahibi, iletişim becerileri gelişmiş ve sürdürülebilir başarıyı hedefleyen bir liderlik anlayışı olarak tanımlamaktadır. Bu özellikler, eğitim kurumlarında etkili liderlik sağlayarak öğrenci başarısı ve öğretmen memnuniyetini artırabilir.

ÖNERİLER

Elde edilen sonuçlar ışığında eğitim liderleri için aşağıdaki öneriler sunulabilir:

- ✓ Liderler, karar alma süreçlerine öğretmenleri aktif bir şekilde dahil ederek demokratik ve katılımcı bir liderlik tarzını benimsemelidir.
- ✓ Eğitim politikaları ve profesyonel gelişim programları gibi konularda öğretmenlerin görüşlerine değer verilmelidir.
- ✓ Liderler, öğrenci odaklı bir liderlik anlayışını benimseyerek öğrenci başarısını artırmaya odaklanmalıdır.
- ✓ Eğitim stratejileri ve programları, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmelidir.
- ✓ Liderler, açık iletişim ve işbirliğini teşvik ederek öğretmenler arasındaki etkileşimi güçlendirmeli ve olumlu bir okul kültürü oluşturmaya yardımcı olmalıdır.
- ✓ Toplantılar, iletişim platformları ve geri bildirim mekanizmaları etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
- ✓ Liderler, öğretmenlerin profesyonel gelişimine aktif destek sağlamalı ve bu süreci teşvik etmelidir.
- ✓ Yenilikçi eğitim metodları, teknoloji entegrasyonu ve güncel pedagojik yaklaşımlar konusunda sürekli eğitim programları düzenlenmelidir.

- ✓ Liderler, uzun vadeli hedeflere yönelik bir vizyon oluşturmalı ve stratejik yönetim ile bu hedeflere rehberlik etmelidir.
- ✓ Değişime açıklık, esneklik ve hedeflere odaklanma liderlik anlayışının temel unsurları olmalıdır.
- ✓ Liderler, öğretmen ve öğrencilere karşı empatik ve adil bir tutum sergilemelidir.
- ✓ Adaletli kararlar almak, güven inşa etmek ve kurum içinde pozitif ilişkileri desteklemek önemlidir.
- ✓ Liderler, teknolojiyi eğitim süreçlerine entegre etmeli ve yenilikçi uygulamalara açık olmalıdır.
- ✓ Eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanmak, öğretmen ve öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirebilir.
- ✓ Liderler, değişime açık olmalı ve çatışma yönetimi becerilerini geliştirerek olumlu bir çalışma atmosferi oluşturmalıdır.
- ✓ Eğitim kurumlarında sürekli iyileştirmeye odaklanarak öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yanıt verilebilir.

KAYNAKLAR

- Arslantaş, C. C. ve M. Dursun. (2008). “Etik Liderlik Davranışının Yöneticiye Duyulan Güven ve Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisinde Etkileşim Adaletinin Dolaylı Rolü”. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8 (1), 111–128.
- Aydın, A. H. (2011). *Yönetim Bilimi* (4. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Aydın, M. (1994). *Eğitim Yönetimi*. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
- Çelik, V. (1997). *Okul Kültürü ve Yönetimi*. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
- Çetin, C. (2009). *Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması*. İstanbul: Sosyal Yayınları.
- Garih, Ü. (2000). *Yönetim İlkeleri*. İstanbul: Hayat Yayınevi.
- Hallinger, P. and K. Leithwood. (1996). “Culture and Educational Administration”. *Journal of Educational Administration*, 34, 5.
- İlgar, L. (2005). *Eğitim Yönetimi Okul Yönetimi Sınıf Yönetimi* (3. Basım). İstanbul: Beta Yayıncılık
- İmrek, K. (2004). *Lider Olmak*. İstanbul: Beta Yayınevi.
- Kotter, J. P. (1999). *Liderlik: Liderler Gerçekte Ne Yapar?* (Çev. Meral Tüzel) İstanbul: BZD Yayıncılık.
- Özden, Y. (1998). *Eğitimde Dönüşüm*. Ankara: Pegem Yayınları
- Sağır, M. (2013). *Okul Liderliği* (184-209). İçinde: *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi* (Editör: N. Can). Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
- Schein, E. (1997). *Organizational Culture and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Senge, P. (1996). *Beşinci Disiplin*. (Çev. A. İldeniz ve A. Doğukan) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.